

JIZZAX VILOYATIDA TURIZM SOHASI, SALOHIYAT VA IMKONIYATLAR

Sadinova Nozima Gulamovna

Toshkent turizm kasb hunar kolleji

Turizm fanlari o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7152176>

Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog'lomlashtirish, ma'rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda uzog'i bilan bir yil muddatga jo'nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi. Jizzax viloyatida turistik faoliyatni amalga oshiruvchi firma va tashkilotlar soni 11 tani tashkil qilib, 2020 yilda ular tomonidan 18,5 ming nafar tashrif buyuruvchiga xizmat ko'rsatildi. Jizzax viloyati bo'yicha 2019 yilda mehmonxona va shunga o'xshash joylarda joylashtirilgan shaxslar soni 38984 nafar bo'lib, 1683 nafar MDH davlaridan tashrif buyurgan bo'lsa, 1675 nafari esa uzoq xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan. (1-rasm)

2020 yilda safar maqsadlari bo'yicha mehmonxona va shunga o'xshash joylardagi nomer fondi 690 ta bo'lib, joylashtirilgan shaxslarning soni 38990 nafarni tashkil etdi. Shaxsiy maqsadlar bilan joylashtirilgan shaxslar soni 7515 nafarni tashkil etgan bo'lsa, ish yuzasidan va kasbga oid maqsadlar bilan joylashtirilgan shaxslarning soni 31475 nafarni tashkil etgan.

2020 yilda safar maqsadlari bo'yicha mehmonxona va shunga o'xshash joylarda joylashtirilgan shaxslarning taqsimlanishi, foizda

2020 yilda turish muddati bo'yicha mehmonxona va shunga o'xshash joylarda joylashtirilgan shaxslarning taqsimlanishi

2020 yilda mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari soni 39 tani tashkil qilgan. Ulardan 31 tasi mehmonxonalar bo'lib, 16,1 foizi bir yulduzli, 6,5 foizi ikki yulduzli, 16,1 foizi uch yulduzli va 61,3 foizi toifaga ega bo'lmagan mehmonxonalar toifasini tashkil etadi.

Jizzax viloyati turistik salohiyati vaimkoniyatlarini keng o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda viloyatning ekoturistik imkoniyatlaridan kengroq foydalanish masalalari, sayyohlarni keng jalbetish bo'yicha istiqbolli loyihalar haqida fikrlar bayon etilgan.

Nima uchun Jizzax viloyati xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun jozibali hisoblanadi?

- O'zining noyob tabiati va betakror tarixiy obidalari, me'moriy yodgorliklari, milliy o'ziga xosligi va an'anaviy taomlari bilan bizning mintaqamiz turizmning jadal rivojlanishi uchun istisno emas edi. Bugungi kunda ushbu sanoat mintaqa rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylandi. Hozirda viloyatda 372 madaniy meros ob'ekti davlat muhofazasiga olingan bo'lib, ulardan 42 tasi tarixiy obidalar, ziyoratgohlar, 267 tasi arxeologik va 63 tasi monument yodgorliklari hisoblanadi. Viloyatda Nurota va Zomin qo'riqxonalari, Zomin milliy tabiat bog'i, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi, 9 ta o'rmon xo'jaligi va Qizilqumning cho'l hududlari mavjud. Viloyatda o'rmonlar 72 ming gektar maydonni egallaydi, 50 turdagi hayvonlar va qushlar va 1000 turdagi o'simliklar mavjud.

Viloyatda infratuzilma ob'ektlari, shu jumladan turar joy binolari - chet ellik sayyohlar uchun mehmonxonalar, yotoqxonalar va mehmonxonalar tarmog'i bilan bog'liq vaziyat qanday? Qaysi xorijiy davlatlar vakillari bizning mintaqamizga tez-tez tashrif buyurishadi?

Hozirgi kunda mintaqada 91 ta turar joy ob'ekti mavjud bo'lib, ular bir vaqtning o'zida 2500 dan ortiq kishiga xizmat ko'rsatishi mumkin, ulardan 31 tasi 1-4 yulduzli mehmonxonalar (1064 o'rin), 45 tasi mehmon uylari (391 o'rin), 13 ta dam olish maskani, 2 lager va o'tovlar (39 ta joy). 85 ta joy), shuningdek 5 ta turoperator. Viloyatning eng ko'p tashrif buyuradigan joylarida 4 ta turistik ma'lumot markazi (infokiosklar) tashkil etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Туризм – перспективный вектор развития области » Жиззах вилояти ҳокимлиги расмий ахборот сайти
<https://jizzax.uz/3538-turizm-perspektivnyy-vektor-razvitiya-oblasti.html>
2. Jizzax viloyatini rivojlantirishda turizmning ahamiyati | Журнал естественных наук
<https://pshedu.jspi.uz/index.php/natscience/article/view/4772>
3. Туризм – перспективный вектор развития области » Жиззах вилояти ҳокимлиги расмий ахборот сайти
<https://jizzax.uz/3538-turizm-perspektivnyy-vektor-razvitiya-oblasti.html>